

SINONIMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy
tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124741>

ARTICLE INFO

Received: 4th April 2024

Accepted: 6th May 2024

Published: 7th May 2024

KEYWORDS

*antonim, sinonim, paronim,
qo'shimcha, frazeologiya*

ABSTRACT

*Badiiy asarlarda sinonimlarni qo'llash, nutqning
jozibadorligini oshiradi. Ularning leksik jihatdan qanday
ma'noni bilish bilan birgalikda morfologik xususiyatlarini
ham bilish har bir o'quvchi uchun juda muhim.*

Lug'aviy birlikning semantik tahlilida, ular (lug'aviy birliklar) leksik semantika-semasiologiya tadqiq manbaiga aylanadi. Bunda so'zning tushuncha (signifikat) va borliqdagi atalmish (denotat)ga munosabati o'rganiladi. Semasiologiyada so'zning semantik xususiyati - bir ma'nolilik va ko'p ma'nolilik, umumiy va xususiy, mavhum va muayyan, bosh va hosila, to'g'ri va ko'chma ma'nolari tekshiriladi. Bunda asosiy e'tibor so'zning semantik strukturasi, so'z ma'nolari tipi va ularni ajratish mezoniga, -so'z ma'nolarining o'zgarishi va taraqqiyoti, so'zning ma'nosini yo'qotishi va grammatik fonnantga aylanishi - desem antizatsiya hodisasiga qaratiladi. Funksional yondashuvda so'zning nutqda voqelanish jarayonidagi roli, shuningdek, boshqa lisoniy sath birliklari voqelanishiga, ular umumiy ma'nolarining parchalanishiga qo'shgan "hissasi" tekshiriladi. Masalan, odamcha so'zida odam leksemasi -cha morfemasining "kichraytirishkam sitish" ma'nosini qizcha so'zidagi "kichraytirish-erkalash" ma'nosidan farqlagan, morfologik sath birligi bo'lgan -cha morfemasining "kichraytirish" umumiy ma'nosini parchalab, uning birini ikkinchisidan ajratgan. Leksikologiya leksikaga til tizimidagi ichki sistema sifatida qaraydi. Shuningdek, o'zaro ma'noviy umumiylikka ega bo'lgan lug'aviy birlik yanada kichik, ichki tizimcha sifatida qaraladi. Shu asosda katta va kichik, ichki tizimlarning pog'onali, bir-birini tashkil etuvchilik munosabati ochiladi. Masalan, olma, o'rik, nok kabi ho'l meva nomi bir tizimni tashkil etadi. Sabzavot nomi boshqa bir tizimni tashkil qiladi. Ular yuqoriroqda yana birlashadi - kichik tizim chaldan tashkil topgan "meva-sabzavot nomi" tizimini tashkil qiladi va umumlashtirish yuqoriga qarab davom etaveradi. ¹

¹ Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M Hozirgi O'zbek adabiy tili TOSHKENT 2010

Soʻzlar maʼno munosabatiga zid maʼnoli, uyadosh, butun-boʻlak, tur-jins munosabatidagi soʻzga shakl munosabatiga koʻra shakldosh va talaffuzdoshga boʻlinadi.

Sinonim soʻzi grekchadna olingan boʻlib, “bir nom” degan maʼnoni anglatadi. Soʻzlarning maʼnolari bir-biriga juda ham yaqin boʻladi lekin yozilishi boshqacha boʻlgan soʻzlarga sinonim soʻzlar deyiladi. Tilda bir soʻz bir maʼnoni anglatishi mumkin bir necha soʻz ham bir maʼnoni anglatadi. Masalan: yuz, bet, aft, chehra, oraz, ruxsor soʻzlarining maʼnolari bir xil faqat bu soʻzlar uslubiy jihatdan bir-biridan farq qiladi bularning maʼnolari bir xil boʻlgani bilan ularni har doim bir-birlarining oʻrinlarida qoʻyib ishlatolmaymiz. Birisi ijobiy maʼnoda ishlatilsa birisi salbiy maʼnoda ishlatiladi yuz soʻzi esa bular ichida neytar hisoblanadi uni ikki xil holatda ham qoʻllashimiz mumkin. Sinonimk qatorni soʻzlar, iboralar, qoʻshimchalar(shakl, soʻz yasovchi) hosil qilishi mumkin.

Soʻz: gapirmoq, shivirlamoq, baqirmoq, boʻkirmoq, toʻngʻillamoq, mingʻirlamoq, vaysamoq, javramoq.

Soʻz yasovchi: -li, -dor, -mand, ba, bo, ser

Shakl yasovchi: -chi, -kash, -shunos

Ibora: Dunyoga kelmoq-tavallud topmoq: boshi koʻkka yetmoq-ogʻzining tanobi qochmoq. Leksikologiyada faqat leksik (lugʻaviy) va frazeologik sinonimiya oʻrganiladi. Tilshunos olimlar soʻzdagi maʼno xususiyatini koʻzda tutib, sinonimga turlicha taʼrif beradi. Sinonimning mohiyatini toʻgʻri tushunish uchun ikki hodisani bir-biridan farqlash lozim: - tushuncha va soʻz, uning oʻzaro munosabati; - soʻz va uning maʼnolari, har bir soʻzning maʼno qirrasini. Tushuncha predmet, belgi, voqea, hodisa, harakat haqida kishining tasavvuri boʻlib, soʻz - uning tilda namoyon boʻlishi. Tushuncha soʻzga, soʻz esa tushunchaga toʻla ravishda mos kelavermaydi. Masalan, yuz, aft, bashara, chehra soʻzi bir tushunchani bildiradi, ammo maʼnosi boshqa-boshqa. Maʼnosi bir xil soʻzning bittasi tiida yashaydi, boshqasi isteʼmoldan chiqib ketadi. Soʻz tushunchaning hamma tomonini qamrab ololmaydi, balki uning mohiyatini va muhim tomonini aks ettiradi. Tushunchaning boshqa tomoni va xususiyati oʻzga soʻz bilan ifodalanadi.² Sinonimlar qoʻshimcha maʼno anglatish anglatmasligiga koʻra ikki guruhga boʻlinadi.

a) maʼnoviy sinonim

b) toʻliq sinonim

Agar asos maʼno ham qoʻshimcha maʼno ham bir-biriga toʻgʻri kelsa, toʻliq sinonim masalan: huquqshunos-yurist bir tilning oʻzidagi soʻzlar toʻliq sinonim boʻla olmaydi uni bir-biridan ozgina farqi boʻladi uslubiy jihatdan.

Agar asos maʼnosi bir xil boʻlib qoʻshimcha, maʼnolari boshqacha boʻlsa, uslubiy jihatdan bir-birining oʻrnida qoʻllab boʻlmasa ularni maʼnoviy sinonim deymiz. Masalan nam, hoʻl, shalabbo. Sinonimlik hodisasi faqat bir turkum doirasidagina boʻladi. Sinonimlar har xil shaklda boʻladi. Biz ularni maʼnosiga qarab bilishimiz mumkin. Sinonimlar bizning nutqimiz goʻzal qilish uchun kerak boʻladi masaln biz aynan bir soʻzning oʻzini takrorlayversak, bizni tinglayotgan odam tez zerikib qoladi shu bir soʻzni boshqacha sinonim soʻzlar bilan birga foydalansak bizning

² Mengliyev B, Xoliyorov Oʻ Oʻzbek tilidan universal qoʻllanma Toshkent-2008

nutqimizda takrorlash holatlari kuzatilmaydi. Badiiy adabiyotda ham sinonimlar bizga juda ham kerak bo'ladi yozuvchi sinonim so'zlar vositasida insonlarning xarakterini aniq va jozibali qilib ko'rsatib berishadi. So'zlovchi o'zining kayfiyatini va suhbatdoshiga bo'lgan munosabatini shu sinonim so'zlarni qo'llash orqali ko'rsatib beradi. Sinonim so'zlarni o'rinsiz ishlatish orqali uslubiy jihatdan juda ham ko'p xatoliklar kuzatiladi. Shuning uchun sinonim so'zlardan foydalanayotganimzda juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mengliyev B, Xoliyorov O' O'zbek tilidan universal qo'llanma Toshkent-2008
2. Abdullayev F A O'zbek tilining Xorazm shevalari Toshkent-1961
3. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M Hozirgi O'zbek adabiy tili TOSHKENT 2010
4. Sapayev Q Hozirgi o'zbek til TOSHKENT – 2009
5. Irisqulov M T Tilshunoslikka kirish

